

FLUTTERDA HOLAT BOSHQARUVI (STATE MANAGEMENT) TEXNIKALARINING QIYOSIY TAHLILI: PROVIDER, RIVERPOD, BLOC VA GETX SAMARADORLIGI

Abduraxmanov Anvar Abbasovich

Alfraganus universiteti Raqamli texnologiyalar kafedrasida katta o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14545598>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Flutterda holat boshqaruvi texnikalarining qiyosiy tahlili to'g'risida fikr yuritilgan. Unda Provider, Riverpod, Bloc va GETX texnikalarining ishlash samaradorligi, amaliy qo'llanilishi, mobil ilovalarning afzalliklari va kamchiliklari borasida tahlillar asosida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: mobil ilova, interfeys, dinamik o'zgarish, komponent, Flutter boshqaruvi, Desktop platformasi.

Abstract. This article discusses a comparative analysis of state management techniques in Flutter. It provides information on the performance, practical application, advantages and disadvantages of Provider, Riverpod, Bloc and GETX techniques based on an analysis of mobile applications.

Key words: mobile application, interface, dynamic change, component, Flutter management, Desktop platform.

Mobil ilovalarni ishlab chiqishda holat boshqaruvi texnikalari dasturiy ta'minotning barqarorligi va samaradorligi uchun muhim o'rin tutadi. Flutter texnologiyasi bu jarayonni osonlashtirish uchun turli xil vositalarni taklif qiladi. Ular orasida Provider, Riverpod, Bloc va GetX keng qo'llaniladi. Ushbu texnikalarning ishlash samaradorligi, xotira sarfi, kod murakkabligi va amaliy qo'llanilishdagi qulayliklari alohida o'rin egallaydi. Qiyosiy tahlil demo ilovalarda o'tkazilgan tajribalar va benchmark natijalari asosida olib boriladi.

Natijada har bir texnikaning kuchli va zaif tomonlari aniqlanib, loyihalarning o'lchami va murakkabligiga qarab qaysi yondashuvni tanlash bo'yicha tavsiyalar beriladi. Ushbu ish mobil ilovalar ishlab chiqarishda samaradorlikni oshirish va to'g'ri texnologik qarorlar qabul qilish uchun amaliy ahamiyatga ega. Flutter, holat boshqaruvi, provider, riverpod, bloc, GetX, mobil ilovalar, state management, performance tahlili, kod murakkabligi, ma'lumot oqimi, samaradorlik, flutter texnologiyalari boshqaruvning asosiy faktorlari va mezonlari sanaladi.

So'nggi yillarda mobil ilovalarni ishlab chiqish sohasida ko'p platformali (cross-platform) yondashuvlar ommalashib bormoqda. Ushbu yo'nalishda Google tomonidan taqdim etilgan Flutter texnologiyasi ilovalarni tezkor, samarali va chiroyli ko'rinishda yaratish imkoniyatlari bilan dasturchilar orasida yetakchi o'rinlarni egallamoqda. Flutter ilovalari "bir kod bazasida" iOS, Android, Web va Desktop platformalari uchun ishlaydi, bu esa ishlab chiqarish jarayonini sezilarli darajada optimallashtiradi.

Mobil ilovalarni ishlab chiqishda samaradorlik va barqarorlikni ta'minlashda holat boshqaruvi (State Management) muhim rol o'ynaydi. Holat boshqaruvi dasturiy ilovaning foydalanuvchi interfeysi (UI) va biznes logikasi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni tartibga soladi. Flutter holat boshqaruvi uchun turli xil yondashuvlarni taklif qiladi, ular orasida Provider, Riverpod, Bloc va GetX eng keng qo'llaniluvchi vositalardir.

Bundan tashqari Flutter ilovalarida holat boshqaruvi texnikalarining qiyosiy tahlilini o'tkazishda bir qancha tamoyillar muhim rol o'ynaydi. Unda har bir texnikaning ishlash tezligi,

xotira sarfi, kod murakkabligi va katta miqyosli loyihalarda qo'llanilishdagi samaradorligi tajribalar va o'rganishlar asosida ko'rib chiqiladi. Dasturchilarga texnik yondashuvlarni to'g'ri tanlashga va ilovalarni rivojlantirish jarayonida eng samarali qarorlarni qabul qilishga yordam beradi.

Holat boshqaruvi dasturiy ta'minotda foydalanuvchi interfeysi (UI) va ilovaning biznes logikasi o'rtasidagi dinamik o'zgarishlarni boshqarish imkoniyatini beradi. Mobil ilovalar ko'p darajali ma'lumot almashuvi va murakkab komponentlar o'rtasidagi muloqotga muhtojdir. Flutterda holat boshqaruvi texnikalari ilovaning ishlash samaradorligini oshirish, barqarorlikni ta'minlash va kodni strukturaviy ravishda boshqarish uchun muhim o'rin tutadi.

Flutter tavsiya etgan asosiy state management texnikasi bo'lgan Provider soddaligi va ishlatishdagi qulayligi bilan ajralib turadi. Bu texnika afzalliklari sifatida kodni oson yozish va tushunish, Flutter ekotizimi bilan yaxshi integratsiya qilish uslublarini keltirish mumkin. Uning kamchiliklari sifatida katta loyihalarda murakkab holatlarni boshqarish cheklanganligini ko'ramiz.

Riverpod – Provider texnikasining evolyutsion shakli bo'lib, holat boshqaruvini yanada xavfsiz va fleksibil qilishga mo'ljallangan bo'lib, deklarativ uslub, xotira va ishlash samaradorligi yuqoriligi uning afzalliklari sifatida, kamchiliklari nuqtai nazaridan esa Provider bilan solishtirganda o'rganish nisbatan murakkabroqdir.

Bloc (Business Logic Component). *Bloc texnikasi reaksion dasturlash yondashuvi bo'lib, ma'lumot oqimlarini boshqarish va sinovdan o'tkazishni osonlashtiradi.* Unda ma'lumot oqimlarini qat'iy boshqarish. Katta va murakkab loyihalar uchun idealligi uning samaradorligi sanaladi. Kodni yozish jarayoni murakkab va ko'p vaqt talab etishi bu texnikaning muammoli qismidir,

GetX – yengillik va kuchli imkoniyatlari bilan ajralib turuvchi texnika bo'lib, minimal kod bilan maksimal boshqaruvni ta'minlaydi. Ushbu texnikaning tez ishlash, o'rganish va qo'llash osonligi muhim asosiy qismi sanaladi.

Texnika	Ishlash tezligi	Xotira sarfi	Kod murakkabligi	Moslashuv darajasi	Tavsiya etiladigan loyihalar turi
Provider	O'rtacha	Past	Past	Yuqori	Kichik va o'rta miqyosli ilovalar
Riverpod	Yuqori	Past	O'rta	Yuqori	O'rta va katta loyihalar
Bloc	Yuqori	O'rta	Yuqori	Yuqori	Katta va murakkab ilovalar
GetX	Juda yuqori	Past	Juda past	Yuqori	Tezkor ishlab chiqiluvchi ilovalar

Demo ilovalarda har bir texnikada ishlab chiqilganligi va quyidagi natijalar olinganligini ko'rish mumkin:

- **Provider:** Soddalikni talab qiluvchi ilovalar uchun ideal.
- **Riverpod:** Resurslardan samarali foydalanishda yetakchi.
- **Bloc:** Murakkab ma'lumot oqimlari uchun eng yaxshi tanlov.

- **GetX:** Minimal vaqt va resurslar bilan natijaga erishishda samarador.
Har bir texnikaning afzallik va kamchiliklari o'rganilib, ularning qo'llanish doirasi aniqlanadi. Loyihaning hajmi va murakkabligiga qarab, to'g'ri state management texnikasini tanlash dasturchilarga vaqt va resurslarni tejashda yordam beradi.

References:

1. Google Developers. Flutter Documentation. URL: <https://flutter.dev/docs>
2. Remi Rousselet. "Riverpod Documentation". URL: <https://riverpod.dev>
3. Felix Angelov. "Bloc: State Management for Flutter". URL: <https://bloclibrary.dev>
4. GetX Documentation. URL: <https://pub.dev/packages/get>
5. Mahmud Ahsan. "Flutter State Management Explained". URL: <https://medium.com/flutter-community>
6. Mark Moeykens. "Flutter Widgets and State Management".
7. Thomas Burkhart. "Effective State Management in Flutter".
8. Stack Overflow Developer Surveys. URL: <https://stackoverflow.com>
9. Open Source Contributors. "State Management Benchmarks". URL: GitHub repository <https://github.com>
10. Books: "Flutter Projects" by Simone Alessandria and Alessandro Biessek.